

Enlightenment Dialogue

حوار التنوير Enlightenment Dialogue

9.2K followers • 1 following

حوار التنوير Enlightenment Dialogue

15 October · 🌐

...

للمزيد عن العالم العراقي نوري جعفر

في سيرة وإنجازات العالم الموسوعي العراقي الأستاذ الدكتور نوري جعفر (1914-1991) الكثير من الصفحات المضيئة والملهمة. فضلا عن مؤلفاته في حقل تخصصه، وهو علم النفس والتربية، حيث حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو الأميركية عام 1949 وكانت أطروحته (فلسفة جون ديدي وتطبيقاتها في العراق)، أبدع في مجالات السياسة والتنوير واللغة والتاريخ والفلسفة وعلوم الدماغ، وله فيها أبحاث باهرة.

وفي إطار نافذة (شخصيات تنويرية) بادر منبر (حوار التنوير) إلى إقامة ندوة حوارية حول جوانب من التراث العلمي والفكري للعلامة نوري جعفر يوم الثامن من تشرين الأول 2025 (وقائع هذه الندوة منشورة على موقع المنبر).

وللمزيد من المعلومات عن هذا العالم العراقي الفذ يسرنا في منبر (حوار التنوير) أن نضع بين أيديكم رابط موقع الدكتور نوري جعفر على الإنترنت، أملين أن يكون موردا لمعرفة سيرة حياته الغنية ومؤلفاته العلمية والفكرية التي أضافت الكثير، المتميز، إلى التنوير العراقي والعربي. ندعو صديقات وأصدقاء (حوار التنوير) إلى التفاعل مع هذا الموقع عبر الرابط التالي:

www.nourijaffar.com

#حوار_التنوير

#التنوير

للمزيد عن العالم العراقي نوري جعفر

You and 22 others

1

Love

Comment

Share

الدكتور نوري جعفر
شكرا لكم على المنشور .. بوركت جهودكم

3d Like Reply

ندوة حوارية حول جوانب من التراث العلمي والفكري للأستاذ الدكتور نوري جعفر (العراق)

اكمل ابن الفلاح البسيط (نوري جعفر) المدرسة الثانوية بتفوق باهر، واصل دراسته في دار المعلمين العالية ببغداد حيث حصل على البكالوريوس منها. ولأنه أدرك بعدها أهمية أن يتخصص في فلسفة التربية وعلم النفس، وذلك لأنهما، وكما كتب مرة، قد أصبحا جزءاً منه. فقد شدّ رحاله إلى القاهرة ليدير في (معهد علم النفس والتربية العالي) ليحصل، في عام 1944 على دبلوم في علم النفس والتربية. ثم ذهب إلى أمريكا لإكمال دراسته العليا هناك في التخصص ذاته، حيث حصل على الماجستير من جامعة ولاية أوهايو في عام 1948، والدكتوراه في فلسفة التربية من الجامعة نفسها، وذلك عن أطروحته (عن فلسفة جون ديوي وتطبيقاتها في العراق) 1949. وخلال إقامته الدراسية في أمريكا 1945 - 1949 نشأت بينه وبين أستاذه علاقة صداقة وثيقة، حيث أتت له، مثلما كتب هو، فرصة قراءة جميع مؤلفاته والتباحث معه حول أسس فلسفته.

وإضافة لمؤلفاته في حقول اختصاصه فقد كتب (نوري جعفر) في السياسة، وفي التنوير، وعن نشوء اللغة وعلاقتها الوشيجة بالفكر، وعن ظواهر في الأدب العربي والتاريخ الإسلامي. فضلاً عن بحوثه ودراساته الكثيرة، أصدر العشرات من الكتب منها: التربية وفلسفتها، التاريخ مجاله وفلسفته، جون ديوي حياته وفلسفته، الفكر طبيعته وتطوره، الجهاز العصبي المركزي: الأساس المادي لعقل الإنسان ومشاعره، طبيعة الإنسان في ضوء فلسفة بافلوف، النوم، الأحلام، الاضطرابات العصبية (جزءان)، الأصالة في مجال العلم والفن، الجوانب السايكولوجية في أدب الجاحظ، طبيعة النوم والأحلام في ضوء علوم الدماغ، القدرات العقلية النادرة في الرياضيات من وجهة نظر علوم الدماغ، الصراع الأيديولوجي في العالم الحديث، آراء ومواقف تربوية ونفسية صائبة في التراث الإسلامي. سوف يجري تقديم ندوتنا الهامة هذه على رابط الزوم:

<https://us02web.zoom.us/j/2394882777>

وفي حالة عدم تمكنكم من دخول غرفة الزوم فيمكن متابعة الندوة، وكما هو مألوف، عبر البث المباشر على منصة (حوار التنوير) في الفيسبوك، على الرابط:

<https://www.facebook.com/EnlightenmentDialogue>

وتابعونا كذلك على التلغرام

<https://t.me/hewaraltenwer>

واليوتيوب

<https://www.youtube.com/@hewaraltenwer>

- موضوعات الندوة:
- د. جمال العتّابي: محطات مُهمّة في حياة نوري جعفر الشخصية والإبداعية.
- د. رشيد الخيون: قراءة نوري جعفر للجاحظ.
- أ. د. نجم حيدر: أبحاث نوري جعفر في (السيكوفيسيولوجي) ومساهماته في (النيروسيكلوجي). وعلوم الدماغ ونظريات الإبداع والابتكار.
- موعد المحاضرة: الأربعاء ، 08/10/2025
- يتفضّل تقديم المحاضرين في الندوة وإدارة الحوار معهم مشكوراً د. حميد الخاقاني.
- وقت المحاضرة: الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد والكويت والبحرين وقطر والسعودية والأردن وسوريا واليمن، وفلسطين، ومصر ولبنان، الساعة الثامنة بتوقيت أوربا، وليبيا، والسودان، الساعة السابعة بتوقيت لندن، تونس، المغرب، الجزائر، السادسة بتوقيت موريتانيا، والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وعمّان.
- يسرنا، أيتها الصديقات والأصدقاء، حضوركم معنا على منصة (حوار التنوير)، متمنين عليكم جميعاً، متابعة ندوتنا الهامة هذه. كما نأمل منكم، وكما عهدناكم دوماً، مواصلة الترويج لها بين أصدقائكم ومعارفكم قصداً إشاعة المعرفة وأفكار التنوير.

#حوار_التنوير

#التنوير

ندوة حوارية حول جوانب من التراث العلمي والفكري
للأستاذ الدكتور نوري جعفر (العراق)

الدكتور رشيد الخيون

الدكتور جمال العتّابي

الدكتور نجم حيدر

الأربعاء 2025/10/8
التاسعة مساء بتوقيت بغداد
الثامنة مساء بتوقيت وسط أوربا

120

zoom facebook

View more comments

الدكتور نوري جعفر

شكراً وبوركتم جهودكم .. أبدعتم في الندوة .. سأضيف رابط الندوة الى ارشيف موقع نوري جعفر الالكتروني ان شاء الله